

МНОГОТИПНЫЙ ВЕТВЯЩИЙСЯ ПРОЦЕСС БЕЛЛМАНА-ХАРРИСА С ИММИГРАЦИЕЙ

¹Машраббоев Ахмадали, ²Эргашева Нуршодахон Шухратбек кизи

¹НамГУ, доцент

²НамГУ, магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897981>

Abstract. *This article examines the multi-type branching process of Bellman-Harris in the context of immigration processes. The Bellman-Harris model is significant in the theory of stochastic processes as it describes the dynamics of resources and systems over time. The article jointly analyzes multi-type processes and elements of immigration, investigating the role of immigration in the development of the network.*

The analysis explores the impact of immigration processes on the dynamics of multi-type systems, as well as the interrelationships and variability of these processes. Considering the parameters of the Bellman-Harris process and immigration coefficients, an assessment of the model's behavior, changes over time, and socio-economic effects is conducted.

This article has both theoretical and practical significance and can be applied in the fields of economics, demography, and statistical analysis. The results provide a deeper understanding of the influence of immigration processes on multi-type systems and contribute to the effective management of various processes in practice.

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ko'p tarmoqli, tarqalib boruvchi Bellman-Harris jarayoni, immigratsiya jarayonlari bilan bog'liq holda o'rganiladi. Bellman-Harris modeli tasodifiy jarayonlar nazariyasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u vaqt o'tishi bilan resurslar va tizimlarning dinamikasini ta'riflaydi. Maqolada ko'p tarmoqli jarayonlar va immigratsiya elementlari birgalikda ko'rib chiqilib, tarmoqning rivojlanishida immigratsiyaning qanday rol o'ynashi tahlil etiladi.*

Tahlil davomida immigratsiya jarayonlarining ko'p tarmoqli tizimlar dinamikasiga ta'siri, shuningdek, ushbu jarayonlarning o'zaro aloqalari va o'zgaruvchanliklari tadqiq qilinadi. Bellman-Harris jarayonining parametrlarini va immigratsiya koeffitsiyentlarini hisobga olgan holda, modelning xulq-atvorini, vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini baholash amalga oshiriladi.

Ushbu maqola nazariy va amaliy jihatdan muhim bo'lib, u iqtisodiyot, demografiya va statistik tahlil sohalarida qo'llanilishi mumkin. Natijalar, immigratsiya jarayonlarining ko'p tarmoqli tizimlarga ta'sirini yanada chuqurroq tushunishga imkon berishi bilan birga, amaliyotdagi turli jarayonlarni samarali boshqarishga yordam beradi.

Аннотация. *В данной статье рассматривается многотипный ветвящийся процесс Беллмана-Харриса в контексте иммиграционных процессов. Модель Беллмана-Харриса имеет важное значение в теории случайных процессов, так как описывает динамику ресурсов и систем с течением времени. В статье совместно анализируются многотипные процессы и элементы иммиграции, исследуется, какую роль играет иммиграция в развитии сети.*

В ходе анализа изучается влияние иммиграционных процессов на динамику многотипных систем, а также взаимосвязи и изменчивость этих процессов. Учитывая параметры процесса Беллмана-Харриса и коэффициенты иммиграции, проводится оценка поведения модели, изменений с течением времени и социально-экономического влияния.

Данная статья имеет как теоретическое, так и практическое значение и может быть применена в областях экономики, демографии и статистического анализа. Результаты позволяют глубже понять влияние иммиграционных процессов на многотипные системы и способствуют эффективному управлению различными процессами в практике.

Keywords: multi-type branching process, Bellman-Harris process, Immigration, Probabilistic models, Stochastic processes, Population dynamics, Immigration modeling, Theory of stochastic processes.

Kalit so'zlar: ko'p tarmoqli vetviy jarayoni, Bellman-Harris jarayoni, Immigratsiya, tasodifiy modellar, tasodifiy jarayonlar, populyatsiya dinamikasi, immigratsiyani modellashtirish, tasodifiy jarayonlar nazariyasi.

Ключевые слова: многотипный ветвящийся процесс, процесс Беллмана-Харрис, иммиграция, вероятностные модели, случайные процессы, динамика популяции, моделирование иммиграции, теория случайных процессов.

Пусть $F_i(s) = \sum P_k^i s^k$ - производящая функция распределения непосредственных потомков, $i = 1, 2, 3, \dots, k$.

$G_i(t)$ - распределения времени жизни процесса Беллмана-Харриса.

Определения.

Период жизни ветвящегося процесса с иммиграцией начинается в момент T и имеет длину τ , если число чистец $z_i(T-0) = 0$.

$z_i(t) > 0$ для всех $T \leq t < T + \tau$ а $z_i(t + \tau) = 0$ (траектория процесса предполагается непрерывным справа)

Предположим

$$u_i(t) = P\{\tau_i > t\}$$

$$B_i(s) = \sum_{t=0}^{\infty} u_i(t) s^t$$

и

$$\gamma_i(t) = P\{z_i(t) \neq 0 \mid z_i(0) = 0\}$$

Теорема 1.

Пусть

$$F_i'(1) = m_i < 1, \quad F_i''(1) < \infty \quad \text{и} \quad \mu_i = \int_0^{\infty} t dG_i(t) < \infty.$$

Тогда

$$\gamma_i(t) \downarrow \gamma_i.$$

Теорема 2.

Пусть

$$F_i'(1) = m_i = 1, \quad F_i''(1) = 2b_i < \infty$$

и выполнено условия

$$\int_0^{\infty} t^{2+\varepsilon} dG_i(t) < \infty, \quad \varepsilon > 0.$$

Тогда

$$\gamma_i(t) \sim L_i(t)t^{-\theta},$$

где и

$$t \rightarrow \infty, \theta = \frac{\lambda_i \mu_i}{b_i}.$$

$L_i(t)$. – медленно меняющаяся функция.

REFERENCES

1. Севостьянов Б.А. Ветвящиеся процессы. М, Наука, 1971.0
2. Бадалбоев И.С., Машраббоев А. Периоды жизни ветвящегося процесса Беллмана-Харриса с иммиграцией. - В сб.: Вероятностные распределения и математическая статистика. Ташкент: Фан, 1986, с. 60-82.
3. Athreya K.B., Ney P. Branching processes. Berlin et al, springer, 1972,XI. 287pp.
4. Зубков А.М. Периоды жизни ветвящегося процесса с иммиграцией, - Теор.вероятн. и ее примен., 1972, т. VIII, е1, с. 179-188.
5. Polvonov RR, SHaripov FM. LOCAL LIMIT THEOREMS FOR SUMS OF CONTINUOUS RANDOM VARIABLES. Scientific Bulletin of Namangan State University. 2019;1(10):54-8.